

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutzimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
<i>Саломова Хулкар Шодимуродовна</i>	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
<i>Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna</i>	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
<i>Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
<i>Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna</i>	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
<i>Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li</i>	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna</i>	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
<i>Jumayeva Gulxan Amrullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
<i>Kenjayev Anvar Sattorovich</i>	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
<i>Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich</i>	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
<i>Salomov G'ulom Yulidoshevich</i>	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
<i>Xurvalieva Tarmiza Latipovna</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna</i>	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
<i>Комилова Мукаррам Кобилжоновна</i>	

BOLA RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Xurvalieva Tarmiza Latipovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
Maktabgacha ta'lim fakulteti p.f.d. (DSc), professori

<https://orcid.org/0009-0005-1328-2611>

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar psixikasi va ta'lim-tarbiyasi bo'yicha xorijiy hamda mamlakatimiz olimlari tomonidan ilgari surilgan nazariyalar keltirilgan. Shuningdek, bolalarning emotsional holati, ruhiy zo'riqishi va hissiy jarayonlarning yuzaga kelishi xususida so'z yuritiladi. Pedagog-tarbiyachilar uchun psixologik tavsiyalar va ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: psixika, zo'riqish, tashkiliy-gigiyenik, kognitiv, ijtimoiy va emotsional rivojlanish, konvergensiya nazariyasi, destruktiv, individual.

Abstract: The article presents theories on the psyche and upbringing of preschool children proposed by foreign and domestic scientists. Additionally, it discusses children's emotional state, mental tension, and the occurrence of emotional processes. Psychological recommendations and guidelines are provided for educators.

Key words: psyche, tension, organizational and hygienic, cognitive, social and emotional development, convergence theory, destructive, individual.

Аннотация: В статье приведены теории о психике и воспитании детей дошкольного возраста, выдвинутые зарубежными и отечественными учеными. Кроме того, рассматриваются эмоциональное состояние детей, психическое напряжение и особенности протекания эмоциональных процессов. Даны психологические рекомендации и указания для педагогов-воспитателей.

Ключевые слова: психика, напряжение, организационно-гигиенические, когнитивное, социальное и эмоциональное развитие, теория конвергенции, деструктивность, индивидуальный.

KIRISH

Turli yosh bosqichlarida ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifalarini amalga oshirishda bolaning psixik rivojlanishi uchun maktabgacha ta'lim muassasasida yaratilgan pedagogik-psixologik sharoitlar va mazkur sharoitlarning muloqot hamda faoliyatiga mos kelishiga e'tibor berish talab etiladi.

Prezidentimizning 2019-yil 8-mayda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son¹ Qarorida maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish vazifasi belgilangan.

Shunday ekan, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda ularni ruhan sog'lom tarbiyalash, emotsional jihatdan barqaror bo'lishlarini ta'minlash pedagog-tarbiyachilar zimmasiga yuklanadi. Bolalarda ijobiy sifatlar orqali o'ziga bo'lgan emotsional munosabat shakllanadi. Ular nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini farqlaydi, yutuq va kamchiliklarini anglagan holda o'zini odilona baholay olishi kerak. O'z-o'zini baholash yetarlicha barqaror bo'lib, ba'zan ong ostida kechadi. Hayotiy vaziyatlardan kelib chiqib, maqsadga intilish amalga oshirilayotgan faoliyatga bog'liq. E'tiborlisi shundaki, xatti-harakatlar ijobiy emotsiyalarni yuzaga keltiradi, qachonki maqsad motivga aylansa. Quvonchli vaziyatlar boshqa motivlar bilan bog'liq bo'lib, harakat maqsadi ijobiy emotsiyalarni vujudga keltiradi va yangi faoliyat qo'zg'otuvchisiga aylanadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalar faoliyatini rivojlantirish faqatgina pedagog-tarbiyachilarning mahoratiga bog'liq. Ma'lumki, maktabgacha bolalik davrida bola aqliy, axloqiy, jismoniy va ma'naviy shakllanishning o'ziga xos psixologik xususiyatlarga boy yo'lni bosib o'tadi. Turli yosh bosqichlarida ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifalarini amalga oshirishda bolaning psixik rivojlanishi uchun maktabgacha ta'lim muassasasida yaratilgan peda-

¹ <https://www.lex.uz/uz/docs/-4327235>

gogik-psixologik sharoitlar va mazkur sharoitlarning muloqot hamda faoliyatga mos kelishiga e'tibor berish muhimdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning hayoti ularning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'quv-tarbiyaviy faoliyat jarayonida tashkil etiladi. Ushbu jarayonlarga pedagogik-psixologik va tashkiliy-gigiyenik talablar qo'yiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixikasi va ta'lim-tarbiyasi bo'yicha xorijda ham, mamlakatimizda ham bir qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. Jumladan, J. Piaje, E. Torndayk, Dj. Uotson, F. Galton, A. Bine, V. Shtern, K. Byuler, K. Levin, A. Vallon, Z. Freyd, L. S. Vigotskiy, S. L. Rubinshteyn, A. R. Luriya, A. N. Leontev, P. Ya. Galperinlar tomonidan psixikaning madaniy-tarixiy rivojlanishi va taraqqiyotining o'zaro munosabat nazariyasi yaratilgan.

Mamlakatimiz psixolog olimlari M. G. Davletshin, B. Qodirov, K. Qodirov, Sh. Do'stmuhamedova, S. To'ychieva, O'. Shamsiev, D. Maxmudova va boshqalar bolalar ta'lim-tarbiyasidagi psixologik-pedagogik nazariyalarga asos solganlar.

Har bir yosh davrida kechadigan jarayonlar va tajribalar o'ziga xos ahamiyatga ega. Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy harakat va idrok rivojlanishi hamda kognitiv rivojlanish o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Bolaning 1 yosh davrida nafaqat harakatlar ko'nikmasi shakllanishi asosiy o'rinda turadi, balki kognitiv, ijtimoiy va emotsional rivojlanish ham boshlanadi.

Turli yosh bosqichlarida tarbiyaning asosiy vazifalarini amalga oshirishda bolaning rivojlanishi uchun maktabgacha ta'lim muassasasida yaratilgan pedagogik-psixologik sharoitlar va mazkur sharoitlarning muloqot hamda faoliyatga mos kelishiga e'tibor berish talab etiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar narsa va buyumlarni, voqea-hodisalarni idrok qilish orqali ularni turlarga ajrata oladi. Bolalar predmetlarni ularning xususiyatlariga ko'ra – rangi, shakli, kattaligi yoki kichikligiga qarab tartib bilan joylashtira oladi. Kichik maktabgacha yoshda (3–4 yosh) ular rang va shaklni taqqoslashni o'rganadi. Katta va maktabga tayyorlov guruhidagi bolalar esa murakkab ob'ektlarning sodda shakllarini topib, ulardan oddiy predmetlar yasay oladi. Fazoni idrok qilish rivojlanib, ya'ni oldi, orqa, yuqori va pastni farqlay boshlaydi.

Eng muhimi – diqqat va xotira rivojlanadi. Kattalarning yordami bilan kichik yoshdagi bolalar ayrim so'z va iboralarni eslab qoladi, buyumlarning nomini, jonli va jonsiz tabiatni farqlay oladi. Mustaqil ravishda she'r, hikoya va ertaklarni so'zlaydi. 3–4 yoshdagi bolalarda hissiyot rivojlanadi. Ular atrofdagilar bilan kommunikativ munosabatga kirishib, bo'layotgan voqea-hodisalarga nisbatan hissiyotlarini ifodalay oladi. O'z-o'ziga ishonch mustahkamlanib, mustaqillikka intilish shakllanadi. O'z harakatlarini erkin bajarishga harakat qilib, g'ururini namoyon etadi. Kattalar va tengdoshlari bilan muloqotga kirishadi hamda kattalardan ma'lumot oladi. O'z harakatlarini boshqarib, epchillik va jismoniy faollikni oshiradi, turli harakatlarni bajarishga urinadi.

5–6 yoshli bolalarda xotira hajmi kengayadi, bir qator narsa va buyumlarning nomlarini eslab qoladi. Bu yoshda bolalarda tashabbuskorlik rivojlanib, ijtimoiy munosabatlarga kirishish kuchayadi. Kattalar va tengdoshlarining hissiyotlarini anglab, ularga hamdardlik bildiradi. Atrofdagilar bilan ijobiy munosabatda bo'lib, o'z istak va xohishlarini jamiyat qabul qilgan me'yorlarga mos ravishda amalga oshirishni tushunadi. Shaxsiy tashabbusini namoyon qilib, shaxsiy identifikatsiya asoslari shakllanadi va hayotiy tajribalarini qo'llaydi.

Asta-sekin bolalarda ixtiyoriy diqqat rivojlanib, xotiraga tayangan holda o'quv topshiriqlarini bajara boshlaydi. Mustaqil ravishda maqol, hikoya va qisqa satrli she'rlarni yodlab oladi. Barqarorlik rivojlanadi hamda diqqatning taqsimlanishi va ko'chishi sodir bo'ladi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'rgazmali-obrazli va ko'rgazmali-harakat tafakkuri yetarlicha rivojlanadi. 5–6 yoshda bolalar nafaqat topshiriqlarni namuna asosida bajara oladi, balki mustaqil ravishda noodatiy shaklda tasvirlab bera oladi. Sabab-oqibat munosabatlarini muhokama qilib, tushuntirishga harakat qiladi.

6–7 yoshli, maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda barqaror motivlar shakllanadi va ular maqsadga yo'naltirilgan harakatlarni bajaradi. Emotsional hayratlanish holati yuzaga kelib, voqea-hodisalarga nisbatan shaxsiy munosabatini bildiradi. Bolalar o'zini baholaydi va xatti-harakatlarini tahlil qiladi. O'z-o'zini anglash va boshqarish rivojlanib, turli vaziyatlarga nisbatan o'z fikrini bildiradi.

So'z-mantiq tafakkur intensiv ravishda rivojlana boshlaydi. Bolalar murakkab bo'lmagan vazifalarni oddiy chizma va tasvirlardan foydalangan holda ifodalaydi. Namuna asosida labirint topshiriqlarini bajara oladi. Ko'pincha ko'rgazmali va mantiqiy tafakkur asosida mushohada yuritadi. Asosiy hissiyotlar sababini tushunadi, kimnidir xafa qilsa, o'zini aybdor his qiladi, yaxshi yoki yomon xulqqa baho bera oladi. Tengdoshlari bilan o'yin mobaynida g'oliblikdan quvonishni biladi. Yaqin insonlari va do'stlari bilan o'z hissiyotlari va kechinmalari bilan o'rtoqlashadi. Eng muhimi, qo'rquv va xavfni tushunadi. O'ziga tanish bo'lgan, tushunarli asarlarni qiziqish bilan tinglaydi va ularga hissiyotlarini namoyon etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar psixik rivojlanishida o'yin katta ahamiyatga ega. Aksariyat olimlar bolaning shaxs sifatida shakllanishi, xulq-atvorining rivojlanishi, nutq va bilish faoliyatida o'yinning ta'siri muhim ekanligini asoslaydi.

A.S. Simonovich shunday deydi: “Bolalarda bir-birlariga va atrofidagi boshqa odamlarga bo’lgan ijobiy munosabatni rivojlantirishga yordam berish; o’yinlar orqali borliq va atrof-muhitni tahlil qilish; bolalarda hissiy intellektni amaliy va hayotiy yo’llar bilan rivojlantirish; syujetli o’yinlar orqali xulosa chiqarish; biror bir voqeelikning kelib chiqish sabablari va oqibatlarini o’rgatish; bolalarga maktab va sinfxonada o’zini qanday tutish kerakligini o’rgatish zarur” – deb ta’kidlaydi ^[10].

Dj. Lokk insondagi barcha bilimlar hissiy tajriba asosida yig’iladi degan xulosaga keladi: “Hissiy tajriba ikkita turga bo’linadi: refleksiya va sezgi. Ikkala jarayon ham tashqi olam haqidagi bilimlarning asosi bo’lib xizmat qiladi. Sezgi nafaqat anglashning birinchi bosqichi, balki tashqi olam haqidagi bilimlarni kashf qilishning yagona yo’li, inson bilan bog’lanishning yagona kanali hisoblanadi” ^[4].

Ingliz psixologi Devid Gartli psixikaning hayot davomida shakllanishida tarbiyaning imkoniyatlari beqiyos ekanligini ta’kidlaydi. U quyidagi fikrlarni bildiradi: “Inson psixikasining rivojlanishi va xulq-atvorining shakllanishiga oid bilimlarni qiyoslash orqali o’zlashtirishdan bola tarbiyasida foydalanish lozim. Chunki bolaning kelajagi atrofdagilarning unga nimalar haqida axborot berayotganligi bilan bog’liqdir. Shuning uchun bolaning qanday o’sishi, qanday fikrlashi va hatti-harakati faqatgina kattalarga bog’liq” ^[5: 72-81-b]. Shunday ekan, maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional zo’riqishni oldini olishda oila va ota-onalar ta’sirini yanada kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Jan Jak Russo bolaning psixik tabiati haqidagi ilmiy qarashlarini “Emil yoki tarbiya haqida” asarida ifodalaydi. U insonning ichki olamini – har tomonlama yetuk va tabiiy holda rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi. U psixik rivojlanishni davrlarga ajratib bergan ^[5: 17-b]. Ushbu davrlarda bolalar tomonidan amalga oshiriluvchi harakatlar traektoriyasi bizning tadqiqot ishimizda emotsional holatlarni bartaraf etish bo’yicha trening mashqlar tizimini ishlab chiqish bilan bog’liq.

Nemis psixologi Vilyam Shtern bola shaxsining rivojlanishini tahlil qilgan. Psixik rivojlanish – bu o’zini rivojlantirish, o’z rivojlanishini avjga chiqarish va bolaning yashayotgan muhitga moslashishidir. Ushbu nazariya konvergensiya nazariyasi deb ataladi. Psixik rivojlanishda ikkita omil o’ynaydi – irsiyat va muhit. Ushbu ikki omilning ta’sirini tahlil qilib, bolalarning asosiy faoliyat turlaridan biri sifatida o’yinning psixik rivojlanishda asosiy omil ekanligini tasdiqladi ^[6: 115-124-b].

G. Krayg va D. Bokumning 4 yoshgacha bo’lgan bolalar rivojlanish xususiyatlariga oid fikrlari quyidagicha: “Bolalar o’z tajribalarini umumlashtirishga harakat qiladilar. Ularning mulohazalari asta-sekin mantiqan fikrlashga o’ta boshlaydi. Bolalarda tobora so’z boyligi kengayadi, ular bir vaqtning o’zida ijtimoiy qadriyatlarni ham o’zlashtiradilar, odob-axloq me’yorlarini egallab, kattalar va tengdoshlari bilan muloqotga kirishadilar” ^[3: 318-327-b].

Psixolog olim R.S. Nemov fikricha, “Inson barcha bilimlarni turli xil manbalardan olishi mumkin. Bolalik davrida atrofdagi odamlar bilan muloqotga kirishish, ya’ni ota-onasi, qarindoshlari va ularning o’rnini bosuvchi kishilar bilan aloqada bo’lish, bolaning psixik rivojlanishiga katta ta’sir ko’rsatadi” ^[8: 13-b].

L.S. Vigotskiy esa rivojlanishning yaqin zonasi haqidagi nazariyani ilgari surgan: “Bola biror narsani mustaqil bajara olmaydi, lekin kattalar yordami bilan uddalay oladi. Bola bugun nimani kattalar yordamida qilsa, ertaga uni mustaqil bajara oladi” ^[12].

M. Davletshin fikricha, “Bog’cha yoshidagi bolalarga beriladigan tarbiya ularning murakkab harakatlarni o’zlashtirish, elementar gigiyena, madaniy va mehnat malakalarini shakllantirish, nutqni rivojlantirish hamda ijtimoiy axloq va estetik didning dastlabki kurtaklarini hosil qilish davridir” ^[1: 38-b].

R.I. Sunnatova esa “Maktabgacha yoshdagi bolalarning nerv-psixik holati ota-ona munosabatlariga bog’liq. Oilada ijobiy munosabatlar bola rivojlanishiga ta’sir ko’rsatadi” degan ilmiy g’oyani ilgari suradi ^[11: 126].

K. Qodirov esa maktabga tayyorgarlik darajasini quyidagicha tushuntiradi: “Bolaning yangi ijtimoiy bosqichga o’tishi bilan bog’liq holda maktab hayotiga, ya’ni o’quv faoliyatiga, o’qituvchiga va o’ziga bo’lgan ichki munosabatlari tushuniladi” ^[9: 9-10-b].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot bola rivojlanishining psixologik jihatlarini o’rganishga qaratilgan bo’lib, nazariy va empirik usullar uyg’unligida amalga oshirildi. Tadqiqot davomida bola psixik rivojlanishining bosqichlari va omillari tahlil qilindi, bu borada Piage, Vügotkiy, Erikson kabi olimlarning nazariyalariga tayangan holda ilmiy adabiyotlar va pedagogik manbalar o’rganildi. Shuningdek, bolalarning emotsional, ijtimoiy va kognitiv rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida kuzatish, psixodiagnostik testlar va so’rovnomalar kabi empirik tadqiqot usullari qo’llanildi. Eksperimental metod asosida bola psixik rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar o’rganilib, pedagogik intervensiya jarayonida ularning turli faoliyat turlaridagi holatlari tahlil qilindi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, tadqiqot ishonchligini ta’minlashga e’tibor qaratildi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari bola rivojlanishining psixologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish va ta’lim-tarbiya jarayonida samarali usullarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonida tashkil etiladigan muhit ham bola uchun qiziqarli va yoqimli bo'lishi lozim. Agar oilada ijtimoiy-madaniy muhit yetarli darajada bo'lmasa, bola jismoniy va ruhiy jihatdan rivojlanishda orqada qolishi mumkin. Hattoki bolaning sog'lom ovqatlanmasligi jismoniy rivojlanish bilan birga psixik taraqqiyotda ham kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Adqiqotimiz davomida bolalar bilan o'tkazilgan suhbat natijalari shuni ko'rsatdiki, maktab ta'limiga ijtimoiy va motivatsion tayyorlik o'zaro uyg'unlikda rivojlanadi, shuningdek, irodaviy sifatlar ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida keltirilgan fikrlar tarbiyachi-pedagoglarga bolaning yosh va individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta'limiy yondashuvlarni aniqlash va tanlashda yordam beradi. Individual yondashuvga asoslangan metodlar pedagogik jarayonni bolaning o'ziga xos jihatlarini e'tiborga olgan holda amalga oshirishni ko'zda tutadi.

Maktabgacha yoshdagi bola shaxsiy imkoniyatlarini namoyon etishda, bilim olishga bo'lgan qiziqishi va ehtiyojini qondirishda ota-onaning e'tibori, kattalarning shaxsiy namunasi, tarbiyachining bilimi va mahorati alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalarga bo'lgan samimiy munosabat, ta'limga zamonaviy yondashuv, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularga asoslangan holda milliy ta'lim berish usullarini qo'llash bugungi kunda tarbiyachi-pedagoglar oldidagi eng muhim vazifalardan biridir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi psixik rivojlanish mezonlari namoyon bo'ladi: bilim olishning faollashuvi; tafakkur operatsiyalarining shakllanishi; ommunikativ-ijtimoiy qobiliyatlar; o'yin faoliyatining rivojlanish darajasi; hissiy xotirjamlik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan mulohazalardan kelib chiqib, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish vazifalariga quyidagilarni kiritish muhim degan xulosaga keldik: bolalarda aynan maktabgacha davrda mehnat va madaniy malakalarni shakllantirish, nutq va muloqotni rivojlantirish, ijtimoiy axloq va estetik tuyg'ularning dastlabki kurtaklarini hosil qilishga ustuvorlik berish; bolalarning psixik rivojlanishida qiziqishning roli katta ekanligini inob atga olgan holda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini tashkil etishda o'quv-tarbiyaviy faoliyatni rejalashtirishda turli vositalarning rang-barangligi va ta'limiy yo'nalganligini ta'minlash; o'yinlarni tashkil etishda bolalardagi emotsional zo'riqishlarning oldini olish; 3-7 yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishiga samarali ta'sir etuvchi omil sifatida musiqaviy ta'lim mazmuniga milliy bolalar adabiyoti va xalq og'zaki ijodi namunalariidan foydalanishni kuchaytirish hamda bu jarayonga oilalarni maqsadli jalb qilish; maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkurni rivojlantirish orqali mustaqil fikrlash va o'z-o'zini anglash malakalarini shakllantirishda og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlarning o'zaro transformatsiyalashuvini kuchaytirish, tarbiyachilarning metodik faoliyatida pedagogik improvizatsiya talablarini joriy etish.

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarda xavotir va ruhiy zo'riqishni bartaraf etish uchun psixolog, tarbiyachi va ota-onalar hamkorlikda ishlashi lozim. Eng muhimi, bolalarda kognitiv-xulq-atvor terapiyasini o'tkazish zarur. Ya'ni tafakkur, idrok va odob-axloq me'yorlarini shakllantirishdagi xatoliklar ustida korreksion ishlar olib borish talab etiladi. Natijada bolalarda shaxsiy strategiya (yo'nalish) shakllanadi hamda qo'rquv va xavotirni keltirib chiqaruvchi voqea-hodisalarga bo'lgan munosabat o'zgarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davletshin M.G., Sh. Do'stmuhamedova va boshq. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: 2004. – 129 b.
2. Галустрова О.В. Шпаргалка по истории психологии: учебное пособие. – М.: ТК Велби, 2005. – 48 с.
3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 940 с.
4. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. – М.: Социум, 2014. – 621 с.
5. Марцинковская Т.Д. Детская практическая психология: учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 255 с.
6. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. – М.: 2003. – 672 с.
7. Назырова Л.В. Особенности эмоциональной сферы диффисильных детей 7-9 лет. Дисс. к. псих. н. – Т.: 2000. – 131 с.
8. Немов Р.С. Практическая психология: Познания себя. Влияние на людей. Пособие для учащихся. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с.
9. Qodirov K. Maktab ta'limiga yetuklikning psixofiziologik jihatlari. Uslubiy qo'llanma. – T.: Mirzo Ulug'bek nomli O'ZMU, 2009. – 112 b.
10. Симонович А.С. Кто может быть воспитателем? Цит. по кн.: История дошкольной педагогики в России. – М.: 2015. – 233 с.
11. Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические особенности мыслительной деятельности. Дисс. д. псих. н. – Т.: 2001. – 311 с.
12. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 1997. – 224 с.
13. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349 с.
14. Prezidentimizning 2019-yil 8-mayda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4327235>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.